

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654176>

УДК 616.314-089.23:616-007.254:615.825:616-053.2

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

С.А. Токтосунова,

к.м.н., доц. кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии,
КГМА им. И.К. Ахунбаева,
г. Бишкек

Аннотация: В данной статье проведен анализ обзора литературных данных частоты рождения, распространенности, клинических проявлений, организации медицинской помощи и реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.

Ключевые слова: врожденные зубочелюстные аномалии, врожденная расщелина губы и неба, врожденные пороки развития, поэтапная реабилитация

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLIFFE OF THE UPPER LIP AND PALATE

S.A. Toktosunova,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of
Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery,
KSMA named after I.K. Akhunbaeva,
Bishkek

Annotation: This article analyzes a review of literature data on the birth rate, prevalence, clinical manifestations, organization of medical care and rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate.

Keywords: congenital dentoalveolar anomalies, congenital cleft lip and palate, congenital malformations, phased rehabilitation

Врожденные расщелины губы и неба относятся к наиболее распространенным дефектам развития. (ВПР) являются пороки челюстно-лицевой области, которые встречаются с частотой 1:600-1:1000, из них на врожденные расщелины верхней губы и/или неба (ВРГН) приходится 85 % [1-3, 5].

По данным медицинской статистики ряда стран: Германии, Польши, Чехии, Дании и других отмечается тенденция к росту частоты рождаемости детей с этим видом патологии. В Европе на 1000 родившихся детей, среди негроидов -0,41 на 1000. (3,4).

Врожденные расщелины верхней губы и/или неба являются тяжелым врожденным состоянием, которое характеризуется наличием не только местного анатомического дефекта, но и сопутствующими системными нарушениями процессов дыхания, питания и речи [1-3, 5, 7, 8, 23, 24].

Врожденные расщелины верхней губы и/или неба приводят к появлению ринологии. При которой нарушается произношение звуков, тембр, характеристика речи. Впоследствии это может привести к психологическому дискомфорту и снижению социального статуса человека.

Существуют различные подходы к терапии ВРГН [1-3, 5, 27-30]. При своевременной медико-логопедической помощи удастся создать и разработать дифференцированные приемы коррекции речи детей с ринологией в зависимости от структуры и тяжести проявления речевого дефекта, для полноценного физического и психического развития ребенка [1-3, 7, 8, 15, 17, 18, 20].

Целью работы является анализ литературных данных частоты рождаемости, распространенности, территориальных особенностей, клинических проявлений, оказание медицинской помощи детям с врожденной расщелиной губы и неба и их поэтапной реабилитации.

Результаты исследования. По данным отечественной и зарубежной литературы, стоматолог должен нести полную ответственность за раннюю диагностику ВРГН и поэтапную реабилитацию совместно с другими специалистами.

Ежегодно в Кыргызской Республике рождается 8 000 детей с врожденными аномалиями лица, шеи и черепа, из них 70 % – с аномалиями челюстно-лицевой системы [1-3, 8-11, 15-20]. Общая

частота морфологических пороков развития у детей до 1 года составляет примерно 22,2 на 1000 населения. Около 40 % из них выявляются в первые 7 дней жизни уже в родовспомогательных учреждениях [1-6, 8, 9,15].

ВРГН встречаются в виде различных вариантов: изолированные расщелины верхней губы (скрытые, неполные, полные), изолированные расщелины неба (скрытые, язычка мягкого неба, мягкого неба, мягкого и заднего отдела твердого неба, полная расщелина неба), сквозные расщелины (односторонние, двусторонние) [8-16, 18, 19, 21, 22].

На сегодняшний день тактика при рождении детей с ВРГН в родильных домах КР и за рубежом выглядит следующим образом: при рождении ребенка с пороком челюстно-лицевой области в течение первых 3 сут. необходимо направить в Национальный Центр Материнства и Детства в отделение детской челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) экстренное извещение (специальная форма). После получения экстренного извещения челюстно-лицевой хирург и педиатр осуществляют срочный выезд для проведения детального осмотра, определения объема необходимых мер для проведения адекватного вскармливания ребенка и врача-ортодонта для решения вопроса об изготовлении obturatora по типу съемного протеза [2, 3, 7, 21, 22].

Правом вызова специалистов на экстренную консультацию обладают: неонатологи, педиатры, главные акушеры, детские челюстно-лицевые хирурги и другие главные специалисты районов и городов; новорожденный должен быть осмотрен неонатологом при педиатром на предмет выявления других врожденных дефектов. В случае их обнаружения педиатр организует консультацию соответствующего специалиста.

При первичном осмотре врач педиатр и детский челюстно-лицевой хирург устанавливают точный диагноз, определяют состояние физического развития ребенка и группу риска развития сопутствующих заболеваний, дают рекомендации по характеру и способу вскармливания. При этом врач рекомендует настойчивое прикладывание ребенка к груди, выработку у матери терпения при его кормлении, обучает сцеживанию остатков молока с тем, чтобы дольше сохранять лактацию [1, 23-25].

В случаях, когда грудное вскармливание осуществить невозможно, медперсонал проводит обучение матери ребенка кормлению с соски или ложки (соска должна быть длинной, чтобы закрыть дефект и создать лучшие условия для акта сосания, в ней должно быть несколько отверстий).

При необходимости должна быть изготовлена разобщающая пластинка.

Совместно с врачом педиатром детский челюстно-лицевой хирург разрабатывает рекомендации по режиму кормления ребенка с ВРГН (разрешено кормление через 2-2,5 ч 8-10 раз/сут.), проводят психопрофилактическую работу с матерью ребенка, об особенностях врожденного порока, а также вскармливании и ухода за ребенком с ВРГН, информирует о возможностях хирургического и восстановительного лечения, необходимости диспансерного наблюдения и лечения в специализированном Центре, генетического консультирования.

Детский челюстно-лицевой хирург вручает матери и медперсоналу памятку с указанием адреса и телефона Центра, консультативных дней и часов приема, срока первичной консультации конкретного ребенка. Накануне выписки из роддома старшая медсестра передает сведения о новорожденном в районную детскую консультацию, где на основании этих сведений фиксируют патронаж новорожденного в журнале записи вызова врача на дом. Участковый педиатр и медсестра посещают новорожденного в первый день после выписки из роддома. В первые 3-5 дней после выписки ребенка с ВРГН должен осмотреть заведующий поликлиническим педиатрическим отделением. Дальнейшее наблюдение участковый педиатр осуществляет по индивидуальному плану, ведет дневник наблюдений.

Целью лечения ребёнка с врождённой расщелиной верхней губы и нёба является не только устранение дефекта, но и достижение идеальных контуров лица, нормальной речи, восстановления зубного ряда [2, 3, 7, 20, 23-26, 28]. Необходимость комплексного лечения больных, с врожденной патологией челюстно-лицевой области возникает с момента рождения и продолжается до 18 лет и старше. Получение хорошего результата возможно только в условиях диспансерного наблюдения, при участии высококвалифицированных

специалистов (педиатра, отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга, ортодонта стоматолога, логопеда, окулиста, психоневролога, генетика).

Оптимальный протокол оперативного лечения пациентов, разработанный в НЦОМид МЗ КР [1-3, 23-25] детям, включает следующие основные этапы:

Первичная хейлоринопластика (пластика верхней губы и носа) при любых видах расщелин верхней губы в возрасте от 1 месяца.

Пластика мягкого нёба в возрасте 6-8 месяцев.

Пластика твёрдого нёба в возрасте 12-14 месяцев.

Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти в возрасте 8-12 лет.

Реконструктивные операции (при необходимости) в любом возрасте.

НЦОМид МЗ КР разработал порядок оказания консультативной помощи в Кыргызской Республике и он выглядит следующим образом.

После получения экстренного извещения заведующий отделением ЧЛХ организует срочный выезд детского челюстно-лицевого хирурга для проведения осмотра, определения объема необходимых мер для осуществления адекватного вскармливания ребенка и врача-ортодонта для решения вопроса об изготовлении obturatora по типу съёмного протеза. В НЦОМид в отделении ЧЛХ МЗ КР ребенок с ВРГН должен быть осмотрен в возрасте одного месяца. На консультативный прием в отделение детской челюстно-лицевой хирургии пациента направляет врач-педиатр.

При явке на консультацию больные при себе должны иметь: 1) направление врача; 2) подробную справку из роддома – паспорт новорожденного, в котором должны быть отражены данные первоначального осмотра, антропометрические показатели, результаты некоторых вспомогательных диагностических исследований, (если таковые проводились); 3) подробное заключение педиатра о динамике антропометрических показателей, нервно-психического развития ребенка за первый месяц жизни, данные клинично-лабораторного обследования; 4) справку об антенатальном патронаже с указанием особенностей течения беременности,

обследованиях, которые проводились в период беременности, и их результатах; 5) справку о состоянии здоровья родителей.

При первичном осмотре ребенка с ВРГН в отделении детской ЧЛХ НЦОМид на него заводят карту диспансерного наблюдения и разрабатывают индивидуальную программу дальнейшего лечения и реабилитации. Программу составляет группа специалистов с учетом характера дефекта и общего состояния ребенка. Она конкретизирует последовательность проводимого лечения у специалистов с указанием реально возможных сроков для каждого этапа. В возрасте 3-6 месяцев, а затем в 6-12 месяцев в отделении детской ЧЛХ проводят текущую консультацию, после чего по показаниям (в зависимости от вида расщелины) осуществляют госпитализацию для оперативного лечения.

При выполнении первичной пластики верхней губы и носа необходимо максимально эффективно восстановить нормальную анатомию носогубной области. Именно это позволяет добиться симметричных и ровных контуров верхней губы и носа, естественных линий лица в сочетании с его нормальной мимикой, глубокого свода преддверия полости рта и восстановления правильного положения фрагментов верхней челюсти [23-25].

При выполнении пластики нёба необходимо своевременно воссоздать подвижное мягкое нёбо, обеспечить нормальные размеры глоточного кольца. Это является залогом формирования нормальной речи малыша и профилактикой возникновения деформаций верхней челюсти, а значит, и лица, и прикуса [2, 16, 17, 23-25].

В период формирования постоянного прикуса необходимо восстановить непрерывность альвеолярного отростка верхней челюсти посредством выполнения костной пластики и добиться ровного зубного ряда, используя современные ортодонтические аппараты.

Предварительно с целью подготовки к этапной хейлопластике ребенка с ВРГН курирует участковый педиатр. В постоперационном периоде выполняют мероприятия, направленные на профилактику осложнений, вторичных деформаций: ортодонтическое лечение, ЛФК, массажи общий и местный, другие методы физиотерапевтического воздействия.

В возрасте 1-2 лет ребенок с ВРГН наблюдается в отделении детской ЧЛХ НЦОМид МЗ КР с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, после чего по показаниям производят госпитализацию для оперативного лечения. В этот период времени педиатр продолжает курировать пациента, контролирует его физическое и психо-эмоциональное развитие. Логопед осуществляет логопедическое обучение.

В возрасте 2-4 лет и 5-7 лет диспансерный учет осуществляют с той же частотой и объемом.

Параллельно адаптируют ребенка к поступлению в детский сад, а затем в школу. Проводят циклические стационарные логопедические обучения пациента, по показаниям – госпитализацию для оперативного лечения. В 7-15 лет текущую консультацию в отделении детской ЧЛХ НЦОМид производят 1 раз в 1-2 года. На данном этапе диспансеризации по показаниям выполняют хирургическое устранение вторичных деформаций и хирургическую коррекцию прикуса наряду с общеоздоровительными, профилактическими мероприятиями, ортодонтическим лечением. Обеспечивают максимально полную социальную и педагогическую реабилитацию, после чего снимают с диспансерного учета.

Сроки и методы лечения больных с ВРГН зависят от состояния здоровья ребенка, его физического и психомоторного развития, наличия сопутствующих заболеваний или других ВПР, а также организационных причин. Лишь своевременно начатое лечение, проводимое с действенной помощью родителей, при участии должного спектра смежных специалистов делает возможным практическое выздоровление 80 % детей.

Контроль за успехом закрепления знаний родителями и эффективностью проведения разного рода занятий (логопедических, физических и т.д.) и лечебно-оздоровительных мероприятий в первую очередь осуществляется участковым педиатром. Большое значение в комплексном лечении детей с ВРГН имеет профилактика послеоперационных осложнений как местного, так и общесоматического характера [1, 2, 23-25].

Недооценка исходного статуса ребенка, упущения в диагностике врожденных, сопутствующих или вялотекущих заболеваний в послеоперационном периоде, как правило, резко

ухудшают раннее течение болезни, что проявляется частичным либо полным расхождением краев операционной раны, обострением хронических заболеваний со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы.

Успех оперативного лечения у большинства детей с ВРГН зависит от своевременного проведения комплексной подготовки в условиях диспансерного наблюдения [1, 2, 23-30].

При решении вопроса об операции высока ответственность педиатра, дающего разрешение на хирургическое лечение. Свое заключение о возможности такового у ребенка, имеющего другие ВПР или заболевания, педиатр подкрепляет положительными заключениями узких специалистов (кардиолога, нефролога, пульмонолога, эндокринолога и др.). Детский челюстно-лицевой хирург, возглавляя и координируя работу врачей-консультантов, определяет сроки и объем хирургического лечения, контролирует своевременность направления детей на консультацию к узким специалистам и проведения профилактического лечения, совместно с ними определяет абсолютные и относительные противопоказания к операции.

Абсолютным противопоказанием является недостаточность кровообращения IА и ПБ степени.

Относительными противопоказаниями являются: резко выраженные дистрофические изменения в миокарде, острые соматические и инфекционные заболевания и не ранее 2 месяцев после выздоровления, гипотрофия I-III степени, рахит I-III степени в периоде разгара, атопический дерматит в стадии обострения, анемия с содержанием эритроцитов менее $3,5 \times 10^{12}/л$, гемоглобина менее 120 г/л, цветного показателя менее 0,75, хронические заболевания в течение 6 месяцев после обострения, хронический нефрит с явлениями почечной недостаточности, дерматиты и экземы в области лица, поражения слизистой оболочки. Детям с относительными противопоказаниями проводится специфическое лечение сопутствующей патологии (амбулаторно или в профильных стационарах) и при положительной динамике разрешается оперативное лечение.

Задачи, стоящие перед врачами-специалистами, и основные периоды активного наблюдения:

Педиатр: контроль показателей физического развития ребенка, контроль за условиями жизни ребенка, питанием и уходом (социальные условия, вскармливание, соблюдение режима дня и гигиенического режима, грамотность персонала и родителей, их желание заниматься воспитанием ребенка), планирование основных путей оздоровления ребенка, профилактика рахита, гипотрофии, анемии, инфекционных заболеваний, обострения сопутствующей соматической патологии, подготовка к операции, консультирование и, в случае необходимости, лечение у смежных специалистов, заполнение истории развития ребенка с данными обследования и заключениями консультантов, обеспечение восстановительного лечения в послеоперационном периоде.

Челюстно-лицевой хирург: хирургическое лечение, определяемые характером врожденного порока, хирургическая коррекция вторичных дефектов и деформаций, сопоставление и анализ данных осмотра другими специалистами, непосредственный и постоянный контакт с родителями, динамическое наблюдение за детьми для анализа результатов лечения и последовательного изменения применяемых методик, коррекция и анализ результатов комплексного лечения и учет эффективности, совершенствование системы диспансеризации, координация работы всех специалистов, задействованных в лечении и реабилитации ребенка с ВРГН.

Периоды активного наблюдения: период новорожденности, первый год жизни, 1,5- 4 года, 6-7 лет, 9-12 лет, систематическое наблюдение до снятия с диспансерного учета.

Ортодонт-стоматолог': обеспечение полноценного кормления ребенка, пред- и послеоперационное ортодонтическое лечение, применение телерентгенограмм ортопантомограмм, предупреждение и лечение вторичных деформаций зубочелюстной системы, восстановление зубного ряда. Для стабилизации результатов лечения и профилактики рецидива аномалий окклюзии в периоде прикуса молочных зубов детям с ВРГН, усовершенствование показаний к конструктивным особенностям шинирующих мостовидных протезов (стабилизация по дуге). Предложенная методика лечения детей с врожденной односторонней полной расщелиной верхней губы и неба с использованием элементов саморегулирующей техникой эджайс позволит контролировать стабильность окклюзионных

взаимодействий в периоде сменного и постоянного прикуса и обеспечивать непрерывность ортодонтического лечения.

Периоды активного наблюдения: новорожденности, до и после операции, период сменного прикуса, систематическое наблюдение до полного формирования постоянного прикуса.

Логопед': логопедическое лечение до и после ураностафилопластики, тренировка мышечного каркаса мягкого неба, стенки глотки, развитие речевого дыхания, пред- и послеоперационное логопедическое лечение, развитие фонематического слуха, формирование связной речи.

Периоды активного наблюдения: 1-2 года, 4-5 лет, 7-13 лет.

Терапевт-стоматолог', плановая санация полости рта (с учетом декомпенсации кариеса и не менее 2 раз в год), лечение зубов в предоперационный период.

Периоды активного наблюдения: с момента появления молочных зубов.

Оториноларинголог: консервативное или хирургическое лечение заболеваний ЛОР- органов, контроль слуха, обеспечение своевременного проведения плановых операций.

Врач ЛФК'. разработка соответствующей состоянию ребенка программы ЛФК, которая должна учитывать степень отставания физического, моторного и психического развития, наличие сопутствующих заболеваний, систематическое длительное проведение ЛФК с применением специальных приемов массажа и упражнений для мышц челюстно-лицевой области, улучшения функции органов дыхания ребенка, обучение родителей основам гигиенического режима закаливания, основным приемам массажа и индивидуально подобранным для ребенка упражнениям.

Периоды активного наблюдения: 1-12 месяцев; периоды, предшествующие плановым операциям; 4-5 лет; 7-13 лет; по мере необходимости до снятия с учета.

Психоневролог: медико-педагогические реабилитационные мероприятия, медикаментозная корригирующая терапия, психотерапия.

Периоды активного наблюдения: 4-6 лет (период формирования осознанной речи), на всех этапах психосоциального развития ребенка до снятия с учета.

Генетик: установление диагноза и типа наследственной передачи (при наличии таковой), прогнозирование степени риска рождения у пробанда или членов его семьи детей с ВРГН.

Периоды активного наблюдения: новорожденноеTM, период полового созревания, вступление в брак.

Другие специалисты. По показаниям, в зависимости от выявленной патологии.

Выводы.

Для достижения медицинской и социальной реабилитации ребенка требуется четкая методическая работа центров диспансеризации, единая тактика в достижении успешной помощи детям с пороками развития губы и неба. Основными принципами успешного лечения являются комплексный подход, выполнение всех основных этапов хирургического лечения в возрасте до 1 года, диспансерное наблюдение в течение 18 лет в условиях специализированного центра, в связи с этим должна быть четкая поэтапная реабилитация и отлаженная и скоординированная работа врачей различных профилей под руководством специалистов отделения детской челюстно-лицевой хирургии.

Лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы и нёба должно осуществляться бригадами высококвалифицированных специалистов (челюстно-лицевой хирург, логопед, ортодонт, педиатр, невролог, ЛОР-врач, генетик, психолог) и в условиях специализированных центров.

Необходимы ранняя логопедическая помощь для развития нормального речевого дыхания и правильной артикуляции, коррекция нарушений звукопроизношения, назального (носового) оттенка голоса, тщательный контроль за общим речевым развитием ребенка и своевременное устранение отставания в развитии фразовой речи, лексического запаса, подготовка к обучению в общеобразовательной школе.

На сегодняшний день высокий уровень медицинских технологий позволяет осуществить полную реабилитацию ребёнка с ВРГН в раннем возрасте. Современные методики хирургического, ортодонтического лечения и логопедического обучения позволяют добиться, чтобы ребенок имел максимальную возможность его

самореализации и интеграции в обществе, что делает данную проблему актуальной.

Список литературы

- [1] Аболмасов Н.Г. Ортодонтия: учеб, пособие. / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов – М.: Медицина, 2008. 415 с.
- [2] Анохина А.В. Раннее выявление и реабилитация детей с нарушениями формирования зубочелюстной системы: учеб, пособие. / А.В. Анохина – Казань: Медицина, 2004. 184 с.
- [3] Анохина А.В. Устранение вредных привычек и нарушений функций зубочелюстной системы у детей: учеб, пособие / А.В. Анохина; Казан, гос. мед. акад. – Казань: Прайд, 2009. 52 с.
- [4] Баландина Е.А. Факторы риска рождения детей с расщелиной верхней губы и неба в Пермском крае И Логопед. / Е.А. Баландина – 2010. № 4. 6-11 с.
- [5] Бельченко В.А. Черепно-лицевая хирургия: руководство для врачей. / В.А. Бельченко – М.: МИА, 2006. 340 с.
- [6] Боровая М.Л. Профилактика кариеса зубов у детей дошкольного возраста с ВРГН таблетками фторида натрия / М.Л. Боровая // Современная стоматология. – 2000. № 2. 44-46 с.
- [7] Гончаков Г.В. Хирургическое лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы / Г.В. Гончаков, А.Г. Притыко, С.Г. Гончакова // Стоматология: материалы 7-го Всерос. науч. форума. – М., 2005. 7-77 с.
- [8] Давлетшин Н.А. Способ щадящей ураностафилопластики, предупреждающий укорочение и рубцевание мягкого неба / Н.А. Давлетшин // Казанский медицинский журнал. – 2008. № 4. 563-564 с.
- [9] Камышева Л.И. Ортодонтическое лечение детей с расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба в условиях поликлиники в период молочных зубов: учеб, пособие / Л.И. Камышева Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т. – М., 2001. 40 с.
- [10] Компьютерное моделирование ринопластических операций / А.С. Киселев, К.М. Крылов, И.В. Крайник и др. // II Российская ринология. – 2002. № 2. 171-172 с.
- [11] Корсак А.К. Хирургическое лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в раннем возрасте / А.К. Корсак,

А.В. Любецкий, В.И. Лапковский // Современная стоматология. – № 4. 62-65 с.

[12] Лавриков В.Г. Этапность устранения зубочелюстных деформаций в комплексной терапии врожденных расщелин лица / В.Г. Лавриков, А.В. Зернов, С.В. Стенина // Стоматология. – 2004. № 2. 44-45 с.

[13] Лопухова Н.Б. Клиническая картина и особенности ортопедического лечения взрослых пациентов с врожденной расщелиной губы и неба / Н.Б. Лопухова // Стоматология. – 2004. № 2. 51-53 с.

[14] Ортодонтия: учеб, пособие для студентов стоматологического факультета, врачей- интернов / В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр и др.; под ред. В.И. Куцевляка. – Харьков: ХГМУ, 2005. 464 с.

[15] Основные принципы комплексного подхода в лечении больных с врожденными расщелинами / Б.Н. Давыдов, В.Г. Лавриков, А.В. Зернов и др. // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2009. № 3-4. 18-20 с.

[16] Персин Л.С. Стоматология детского возраста. / Л.С. Персин, В.М. Елизарова, С.В. Дьякова // 4-е изд. – М.: Медицина, 2003. 640 с.

[17] Персин Л.С. Стоматология детского возраста: учебник. / Л.С. Персин, В.М. Елизарова, С.В. Дьякова // 5-е изд. – М.: Медицина, 2006. 640 с.

[18] Применение «коэффициента эффективности комплексной реабилитации» для анализа результата лечения детей с врожденной односторонней расщелиной верхней губы и неба / С.В. Дмитриенко, И.В. Фоменко, Д.С. Дмитриенко и др. // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН. – 2010. № 2. 50-53 с.

[19] Применение у детей зубных протезов с опорой на внутрикостные опоры / Н.Е. Ерадзе, И.Ю. Лебеденко, О.З. Топольницкий и др. // Российский стоматологический журнал. – 2009. № 2. 54-56 с.

[20] Фоменко И.В. Врожденные пороки развития лица: программа управления базой данных. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009612446. Зарег. в Реестре программ для ЭВМ 15.05.2009.

[21] Фоменко И.В. Эпидемиологическая характеристика врожденных расщелин лица на территории Волгограда и

Волгоградской области / И.В. Фоменко, С.В., Дмитриенко А.Л. Касаткина // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2009. № 1. 20-24 с.

[22] Фоменко И.В. Способ ортодонтического лечения детей с расщелинами неба в период прикуса молочных зубов: рационализаторское предложение. / И.В. Фоменко, Н.Н. Климова, С.В. Дмитриенко // Удостоверение № 20 от 25 марта 2010 г. / Волгоградский гос. мед. ун-т. – 2010.

[23] Хорошилкина Ф.Я. Лечение зубочелюстно-лицевых аномалий: учеб, пособие. / Ф.Я. Хорошилкина, Ю.М. Малыгин, Л.С. Персин – М.: МИА, 2011. 320 с.

[24] Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия: учеб, пособие. / Ф.Я. Хорошилкина, Л.С. Персин, В.И. Калашникова – М.: МИА, 2005. Т. 4. 520 с.

[25] Чуйкин С.В., Персин Л.С., Давлетшин НА. Врожденная расщелина верхней губы и неба / под ред. С.В. Чуйкина. – М.: МИА, 2008. 372 с.

[26] Bergendal B. Cleft lip and palate / B. Bergendal, A. Ekman, P. Nilsson // Int. J. Oral Maxillofac. Implants – Vol. 23, № 3. 520-524 p.

[27] Byrd H.S. Primary correction of the unilateral cleft nasal deformity / H.S. Byrd, J. Salomon // Plast. Reconstr. Surg. – 2009. Vol. 106. № 6. 1276-1286 p.

[28] Cleft lip and palate / B. Bergendal et al. // Capalstanbul – 2010. 152 p.

[29] Egan T. Cleft lip and palate / T. Egan, G. Antoine // Facial plastic, reconstructive, and trauma surgery. – N.-Y.: Marcel Dekker, 2008. 359-378 p.

[30] Epker B.N. Secondary surgery to correct CLP nasal deformity / B.N. Epker // 3th Biennial World Congress International Cleft Lip and Palate Foundation. – Halifax, 2004. 66 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abolmasov N.G. Orthodontics: textbook, manual. / N.G. Abolmasov, N.N. Abolmasov – М.: Medicine, 2008. 415 p.

[2] Anokhina A.V. Early detection and rehabilitation of children with disorders of the formation of the dentoalveolar system: textbook, allowance. / A.V. Anokhin – Kazan: Medicine, 2004. 184 p.

[3] Anokhina A.V. Elimination of bad habits and dysfunctions of the dentoalveolar system in children: textbook, allowance / A.V. Anokhin; Kazan, Mrs. honey. acad. – Kazan: Pride, 2009. 52 p.

[4] Balandina E.A. Risk factors for the birth of children with cleft lip and palate in the Perm Territory I. Speech therapist. / E.A. Balandina – 2010. No. 4. 6-11 p.

[5] Belchenko V.A. Craniofacial surgery: a guide for physicians. / V.A. Belchenko – M.: MIA, 2006. 340 p.

[6] Borovaya M.L. Prevention of dental caries in preschool children with CCLP with sodium fluoride tablets / M.L. Borovaya // Modern dentistry. – 2000. No. 2. 44-46 p.

[7] Gonchakov G.V. Surgical treatment of children with congenital cleft lip / G.V. Gonchakov, A.G. Prityko, S.G. Gonchakova // Dentistry: materials of the 7th All-Russian. scientific, forum. – M., 2005. 7-77 p.

[8] Davletshin N.A. The method of sparing uranostaphyloplasty, preventing shortening and scarring of the soft palate / N.A. Davletshin // Kazan medical journal. – 2008. No. 4. 563-564 p.

[9] Kamyshcheva L.I. Orthodontic treatment of children with clefts of the upper lip, alveolar process and palate in a clinic during the period of milk teeth: textbook, manual / L.I. Kamyshchev Moscow. state medical-stomatol. un-t. – M., 2001. 40 p.

[10] Computer modeling of rhinoplasty operations / A.S. Kiselev, K.M. Krylov, I.V. Krainik and others // II Russian rhinology. – 2002. No. 2. 171-172 p.

[11] Korsak A.K. Surgical treatment of children with congenital cleft lip and palate at an early age / A.K. Korsak, A.V. Lyubetsky, V.I. Lapkovsky // Modern dentistry. – No. 4. 62-65 p.

[12] Lavrikov V.G. Stages of elimination of dentoalveolar deformities in the complex therapy of congenital facial clefts / V.G. Lavrikov, A.V. Zernov, S.V. Stenina // Dentistry. – 2004. No. 2. 44-45 p.

[13] Lopukhova N.B. Clinical picture and features of orthopedic treatment of adult patients with congenital cleft lip and palate / N.B. Lopukhov // Dentistry. – 2004. No. 2. 51-53 p.

[14] Orthodontics: textbook, manual for students of the Faculty of Dentistry, interns / V.I. Kutsevlyak, A.V. Samsonov, S.A. Sklyar and others; ed. IN AND. Kutsevlyak. – Kharkov: KhGMU, 2005. 464 p.

[15] Basic principles of an integrated approach in the treatment of patients with congenital clefts / B.N. Davydov, V.G. Lavrikov, A.V. Zernov et al. // Pediatric Dentistry and Prevention. – 2009. No. 3-4. 18-20 s.

[16] Persin L.S. Dentistry of children's age. / L.S. Persin, V.M. Elizarova, S.V. Dyakova // 4th ed. – M.: Medicine, 2003. 640 p.

[17] Persin L.S. Dentistry of childhood: a textbook. / L.S. Persin, V.M. Elizarova, S.V. Dyakova // 5th ed. – M.: Medicine, 2006. 640 p.

[18] Application of the “efficiency factor of complex rehabilitation” to analyze the result of treatment of children with congenital unilateral cleft lip and palate / S.V. Dmitrienko, I.V. Fomenko, D.S. Dmitrienko and others // Bulletin of the Volgograd Scientific Center of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2010. No. 2. 50-53 p.

[19] The use of dentures in children based on intraosseous supports / N.E. Eradze, I.Yu. Lebedenko, O.Z. Topolnitsky and others // Russian Dental Journal. – 2009. No. 2. 54-56 p.

[20] Fomenko I.V. Congenital malformations of the face: a database management program. Certificate of state registration of the computer program No. 2009612446. Registered. in the Register of computer programs on May 15, 2009.

[21] Fomenko I.V. Epidemiological characteristics of congenital facial clefts in the territory of Volgograd and the Volgograd region / I.V. Fomenko, S.V., Dmitrienko A.L. Kasatkina // Pediatric Dentistry and Prevention. – 2009. No. 1. 20-24 p.

[22] Fomenko I.V. A method of orthodontic treatment of children with cleft palate during the period of occlusion of milk teeth: a rationalization proposal. / I.V. Fomenko, N.N. Klimova, S.V. Dmitrienko // Certificate No. 20 dated March 25, 2010 / Volgograd State University. honey. un-t. – 2010.

[23] Khoroshilkina F.Ya. Treatment of dentofacial anomalies: textbook, manual. / F.Ya. Khoroshilkina, Yu.M. Malygin, L.S. Persin – M.: MIA, 2011. 320 p.

[24] Khoroshilkina F.Ya. Orthodontics: textbook, manual. / F.Ya. Khoroshilkina, L.S. Persin, V.I. Kalashnikov – M. : MIA, 2005. T. 4. 520 p.

[25] Chuikin S.V., Persin L.S., Davletshin N.A. Congenital cleft lip and palate / ed. S.V. Chuikin. – M.: MIA, 2008. 372 p.

[26] Bergendal B. Cleft lip and palate / B. Bergendal, A. Ekman, R. Nilsson // Int. J. Oral Maxillofac. Implants – Vol. 23, no. 3. 520-524 p.

[27] Byrd H.S. Primary correction of the unilateral cleft nasal deformity / H.S. Byrd, J. Salomon // Plast. Reconstr. Surg. – 2009. Vol. 106. No. 6. 1276-1286 p.

[28] Cleft lip and palate / B. Bergendal et al. // CapaIstanbul – 2010. 152 p.

[29] Egan T. Cleft lip and palate / T. Egan, G. Antoi ne // Facial plastic, reconstructive, and trauma surgery. – N.-Y.: Marcel Dekker, 2008. 359-378 p.

[30] Epker B.N. Secondary surgery to correct CLP nasal deformity / B.N. Epker // 3rd Biennial World Congress International Cleft Lip and Palate Foundation. – Halifax, 2004. 66 p.

© С.А. Токтосунова, 2023

Поступила в редакцию 14.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Токтосунова С.А. Междисциплинарный подход в лечении детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 34-50. URL: <https://ip-journal.ru/>